

O ANALIZĂ A INFLUENȚEI STUDIILOR JURIDICE CRITICE ASUPRA DREPTULUI CONSTITUȚIONAL

AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE CRITICAL LEGAL STUDIES ON CONSTITUTIONAL LAW

Ancuța Elena FRANȚ, lect. univ., dr.,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ORCID ID: 0000-0001-8020-377X. E-mail: ancuta.frant@uaic.ro

CZU: 340.12:342.4

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412796>

Abstract: *The ideological movement of critical legal studies questions and undermines some central ideas of legal thought, namely objectivism and formalism, and suggested that, in their place, another conception of law should be identified. The critique of formalism, understood as a type of legal justification that contrasts with open discussions on the basic terms of social life, is at the heart of the approach of critical legal studies. The adherents of this ideology apply their vision to comparative constitutional law as well. Against the idea that legal reasoning is determined by pure reason and that constitutional norms have a so-called plain meaning, the adherents of critical legal studies emphasize not only that, essentially, law is very difficult to define, but also that, traditionally, the interpretation of law is strategic, being influenced by a context of competing ideologies and politics. These ideological contexts differ from one country to another (or even within a legal system), and it is necessary to decipher them in a comparative manner. In comparative constitutional law, such an analysis is very important, because in this field, the authority and effectiveness of the law depends to a much greater degree on extra-legal factors than, for example, in private law. The practical consequence is that it becomes insufficient to examine foreign constitutions as a simple study of competences and fundamental rights. For a deep understanding of constitutions, the comparatist must also consider the symbolic, cultural, and political dimensions of constitutions, carrying out what can be called layered research.*

Keywords: *critical legal studies, comparative constitutional law, legal reform, legal realism.*

1. Studiile juridice critice. Semnificație

Școala studiilor juridice critice reprezintă un curent ideologic important, inițiat în anii '70 ai secolului XX. Debutul mișcării este legat de desfășurarea lucrărilor Conferinței cu privire la Studiile Juridice Critice (Conference on Critical Legal Studies), de la Universitatea din Wisconsin-Madison, din Statele Unite ale Americii, în anul 1977. Însă începuturile studiilor juridice critice datează de mai devreme, când mulți dintre membrii săi fondatori au participat la activismul social din jurul mișcării pentru Drepturile Civile și cu privire la Războiul din Vietnam. Fondatorii studiilor juridice critice au împrumutat elemente din domenii non-juridice, cum ar fi teoriile sociale, filosofia politică, economie și teoria literară [1]. Manifestări similare, care s-au format în mod independent, au început să își facă simțită prezența, aproximativ în aceeași perioadă de timp, în Franța, Germania și în alte țări. În Marea Britanie, Conferința Juridică Critică (Critical Legal Conference) a debutat în 1984. Ideologia studiilor juridice critice a fost puternic influențată de cultura politică radicală, ce se manifestase începând cu anii '60 ai secolului XX. Mișcarea studiilor juridice critice susține că este necesar ca oamenii să-și afirme aderarea la o anumită ideologie, respingându-se concepțiile intelectuale anterioare, care căutau o neutralitate a valorilor. În același timp, mișcarea nu prezintă elemente care ar fi putut fi apreciate ca fiind sectare, în condițiile în care sectarismul era considerat o amenințare de către regimurile politice din perioada de început a studiilor juridice critice. Mai degrabă, mișcarea încearcă să creeze condițiile propice pentru ca teoriile radicale și cele tradiționale să se poată dezvolta, fără pretenția de a se stabili o singură teorie sau metodă corectă. În acest context, apare în mod firesc întrebarea ce anume poate oferi coeziune unor concepții atât de diferite [2, pp. 1-3]. În ceea ce privește spațiul anglo-saxon, în cadrul școlii juridice critice, legătura dintre diferitele teorii este reprezentată, în primul rând, de faptul că adepții resping teoria anglo-saxonă dominantă în materie de studii juridice, în special așa-numita tradiție „black-letter law” (tradiția „dreptului literei negre” – tr. ns.). Sintagma „black-letter law” se referă la reguli juridice bine stabilite care nu mai sunt supuse unei dispute rezonabile, fiind, a priori, considerate corecte [3, pp. 47-68]. Un alt element comun al adepților mișcării este faptul că aceștia consideră că abordările socio-legale ale dreptului nu sunt potrivite, având o serie de limitări. Prin aceste abordări socio-legale se încercase depășirea limi-

tărilor tradiționale, utilizându-se elemente specifice altor discipline în analiza dreptului. De asemenea, susținătorii studiilor juridice critice sunt îngrijorați de faptul că domeniul juridic este influențat într-o mare măsură de factorul politic, ceea ce, în esență, aduce conflictele politice pe tărâmul dreptului. Astfel, se ajunge la situația ca toate confruntările de natură politică să se reflecte în viața oamenilor, ceea ce este departe de o situație ideală [2, pp. 1-3].

Mișcarea studiilor juridice critice este o teorie critică [4, pp. 1-10]. O teorie critică este orice abordare a filosofiei sociale care se concentrează pe societate și cultură pentru a încerca să dezvăluie, să critice și să provoace structurile de putere [5]. Cu rădăcini în sociologie și critica literară, o teorie critică susține că problemele sociale provin mai mult din structurile sociale și ipotezele culturale decât din indivizi [6, pp. 2-3].

2. Ideologia studiilor juridice critice

În rândul adepților studiilor juridice critice există variații considerabile în privința stilului, a aspectelor considerate esențiale și a metodei de analiză. Totuși, este important de subliniat faptul că susținătorii studiilor juridice critice au ales să se manifeste în forme clar organizate, ceea ce ilustrează dorința lor ca studiile juridice critice să reprezinte o mișcare distinctă în cadrul științei dreptului [2, pp. 1-3].

În esență, în ciuda variațiilor mari între opiniile adepților studiilor juridice critice din întreaga lume, aceștia susțin că legile sunt concepute pentru a menține status-quo-ul societății. Altfel spus, susținătorii studiilor juridice critice afirmă că legea este în mod necesar împletită cu problemele sociale, fiind părtinitoare, în sensul că legea susține interesele celor care creează legea. Ca atare, se susține că legea menține o anumită dinamică a puterii, care îi favorizează pe cei privilegiați din punct de vedere istoric și îi defavorizează pe cei care, de-a lungul timpului, au fost lipsiți de privilegii. Cu alte cuvinte, legea menține marginalizarea grupurilor care au fost întotdeauna marginalizate. Adepții studiilor juridice critice consideră că cei bogați și puternici folosesc legea ca instrument pentru a-și menține locul în ierarhie. Din acest motiv, unii susținători ai studiilor juridice critice doresc să răstoarne structurile ierarhice ale societății și, în acest scop, consideră că poate fi folosit sistemul juridic, desigur, reorganizat [1].

În principiu, există un consens cu privire la obiectivele cheie ale studiilor juridice critice, și anume: demonstrarea ambiguității și a rezultatelor

preferențiale ale doctrinelor juridice considerate imparțiale și rigide; popularizarea rezultatelor istorice, sociale, economice și psihologice ale deciziilor din domeniul juridic; demistificarea culturii juridice, pentru a impune transparență activităților din domeniul juridic, astfel încât în cadrul acestora să se poată implica cetățenii responsabili din punct de vedere social [7].

Deși studiile juridice critice sunt, în principiu, legate de Statele Unite ale Americii, este important de subliniat faptul că mișcarea a fost influențată în mare măsură de filosofi europeni, precum Karl Marx, Max Weber și Michel Foucault [1].

Studiile juridice critice au împrumutat multe elemente din realismul juridic, ce s-a manifestat în special în anii '20 și '30 ai secolului XX. Elementele comune celor două mișcări ideologice sunt reprezentate de opoziția față de teoriile juridice vechi, ce erau considerate imuabile, precum și de îndemnul ca domeniul juridic să acorde mai multă atenție contextului social al dreptului [1].

Așa cum am afirmat mai sus, în cadrul studiilor juridice critice nu există un consens. Mai mult chiar, există mai multe subgrupuri cu opinii fundamentale diferite, chiar contradictorii. De exemplu, unii adepți ai studiilor juridice critice analizează dreptul din perspectiva feminismului, examinând rolul genului în drept. Alții acordă o importanță sporită influenței raselor umane în adoptarea legilor. Aceștia au dezvoltat o ideologie numită *critical race theory* (teoria critică a rasei, tr. ns.), care susține că noțiunea de rasă a fost utilizată în demersul de legiferare pentru a menține inegalitățile dintre persoanele de rasă caucaziană și celelalte rase [8, pp. 1731–1740]. O parte dintre adepții studiilor juridice critice analizează dreptul din perspectivă postmodernistă, analizând dreptul prin metode influențate de evoluțiile teoriei literare. Aceștia pun accentul pe economia politică și pe contextul economic în care se iau decizii de natură juridică [1].

Studiile juridice critice sunt considerate prima mișcare ideologică din cadrul teoriilor juridice din Statele Unite ale Americii care a susținut o poziție și o perspectivă politică de stânga [6, p. 1]. Unii autori arată că, dacă o tendință academică de stânga cu o amploare considerabilă în domeniul dreptului este în sine demnă de atenție, una care a căpătat o formă organizată și a avut deja un mare impact, așa cum e cazul studiilor juridice critice, necesită o examinare amănunțită [6, p. 1]. În literatura de specialitate se menționează că apariția

și dezvoltarea studiilor juridice critice este binevenită, printre altele, și datorită faptului că are potențialul de a forța lumea calmă a teoriei juridice să se angajeze într-o dezbateră despre natura și direcția teoriei și educației juridice [6, p. 1].

Unii autori subliniază natura dublă a studiilor juridice critice, atât ca rețea de savanți/activiști de stânga, cât și ca literatură academică. În esență, studiile juridice critice au apărut inițial ca literatură academică, dar dezvoltarea lor a fost posibilă datorită existenței unei rețele de oameni care se considerau activiști în domeniul juridic și care scriau literatură de specialitate. O serie de gânditori consideră că, în fond, studiile juridice critice nu sunt o teorie, ci constau în literatura academică ce a fost creată de această rețea de oameni [9, pp. 56-61].

3. Principalele idei promovate de studiile juridice critice

Am arătat anterior că, în cadrul mișcării ideologice pe care o numim, generic, studiile juridice critice, există diferențe, unele majore, între adepții săi. Dincolo de aceste diferențe, există o serie de idei împărtășite de majoritatea susținătorilor. În continuare vom prezenta unele dintre aceste idei comune.

O primă idee este că, spre deosebire de percepția obișnuită, actele normative (și, în sistemul de common-law, și precedentul judiciar), nu determină complet rezultatul conflictelor juridice. Aceasta înseamnă că, deși legea poate impune multe obligații celor care o aplică, acest fapt nu este suficient pentru a-i obliga să ia o anumită decizie într-un anumit caz. Exprimarea acestei opinii a declanșat multe dezbateri în rândul juriștilor și filosofilor, de exemplu discuțiile cu privire la indeterminarea legii [10, pp. 481-492].

O a doua idee importantă este aceea că legile sunt politice. Aceasta înseamnă că deciziile din sfera juridică sunt, de fapt, o formă de decizie politică. Studiile juridice critice susțin că ambele domenii se bazează pe construirea și menținerea unei forme de spațiu social. Această opinie reprezintă un răspuns la ideea pozitivistă că dreptul și politica pot fi complet separate una de cealaltă. În cadrul studiilor juridice critice a fost exprimată și o viziune nuanțată a acestei idei, conform căreia nu trebuie să avem o viziune reductivistă, deci nu trebuie să considerăm că toată legea este politică. În schimb, ar trebui să vedem cele două discipline ca fiind împletite reciproc. Altfel spus, nu există nicio lege „pură” și nicio politică „pură”, deoarece cele două domenii colaborează [11, p. 1517].

O a treia idee susținută de studiile juridice critice este aceea că legea tinde să servească interesele celor bogați și puternici, protejându-i împotriva re-

vendicărilor persoanelor din clasele economice inferioare și ale celor care, în mod traditional, au fost oprimați (femei, minorități etnice, popoare indigene, persoane cu dizabilități, homosexuali etc.). Această afirmație este adesea asociată cu argumentul realismului juridic, conform căruia există diferențe între ceea ce legea spune că face și ceea ce legea face. Multe legi pretind că au scopul de a proteja interesele păturilor sociale inferioare și ale minorităților de orice fel, dar, de fapt, ele servesc interesele celor care dețin puterea. Adepții studiilor juridice critice consideră că nu există nimic intrinsec ideii de drept care să justifice transformarea legii într-un instrument al nedreptății sociale. Se recunoaște însă faptul că, pentru a modifica rolul pe care legea l-a avut în societate, este necesară o reformă foarte amplă, care este dificil (dar nu imposibil) de făcut [12, pp. 692-693; 13, p. 183].

O a patra idee este cea conform căreia aspectele referitoare la actele normative sunt în mod inerent contradictorii, ceea ce înseamnă că, de fapt, ordinea juridică are la bază o serie de opoziții. Astfel de opoziții sunt, de exemplu, cea dintre individualism și altruism, sau cea dintre preferința pentru reguli stricte și preferința pentru flexibilitate [11, p. 1525].

O a cincea idee de bază susține că, în fapt, nu se verifică una dintre ipotezele esențiale ale dreptului, și anume noțiunea kantiană de individ autonom. În virtutea acceptării acestei noțiuni, în teorie se consideră că indivizii pot să ia decizii pe baza rațiunii, fără vreo constrângere din partea mediului politic, social sau economic. Însă, arată adepții studiilor juridice critice, în fapt, această ipoteză nu se aplică, deoarece indivizii sunt în mod inexorabil dependenți de comunitățile lor, de clasa socio-economică, de gen, de rasă și de alte condiții de viață. Aceasta înseamnă că, de fapt, oamenii nu pot fi cu adevărat actori autonomi, în sens kantian. Mai degrabă, contextul în care oamenii trăiesc determină și, prin urmare, limitează alegerile care pot fi făcute. Oamenii, în realitate, nu sunt liberi, deoarece alegerile pe care le fac sunt determinate, în mare măsură, de factori circumstanțiali, adică de structurile sociale și politice în care oamenii își desfășoară existența [14, pp. 218-219].

4. Studiile juridice critice și dreptul constituțional comparat

Viziunea studiilor juridice critice cu privire la dreptul constituțional comparat este determinată, desigur, de elementele ideologice care sunt promovate de această mișcare, fiind o viziune originală.

În esență, adepții studiilor juridice critice militează împotriva ideii că

raționamentul juridic este determinat de rațiunea pură și împotriva ideii că normele constituționale au un „sens simplu”. În schimb, aceștia susțin că legile sunt indeterminate și că interpretarea legilor este strategică, fiind determinată de rațiuni politice și de contextul ideologic în care se manifestă. Acest context ideologic diferă de la o țară la alta și chiar poate prezenta variații în cadrul aceleiași sistem juridic. În viziunea susținătorilor studiilor juridice critice, gânditorii care își asuma sarcina comparatistă trebuie să descifreze aceste contexte, într-o manieră comparativă. O astfel de analiză este foarte importantă în dreptul constituțional comparat, deoarece autoritatea și eficiența legii în ceea ce privește dreptul constituțional depind în mare măsură de factori extrajuridici, spre deosebire de alte domenii (de exemplu, spre deosebire de dreptul privat). Consecința practică este că devine insuficientă examinarea constituțiilor străine ca un simplu studiu al competențelor și drepturilor fundamentale. Pentru o înțelegere profundă a constituțiilor, comparatistul trebuie să aibă în vedere și dimensiunile simbolice, culturale și politice ale constituțiilor, realizând ceea ce se poate numi o cercetare în straturi [15, pp. 2-5].

În fața unei astfel de situații, adepții studiilor juridice critice propun abordarea dreptului constituțional comparat ca experiență de învățare. Aceasta implică anumite modalități de cercetare și, în primul rând, toleranță față de ambiguitate. În esență, se afirmă faptul că toată conștiința juridică internă trebuie analizată într-o manieră complet nouă, radical diferită de metodele tradiționale. În acest demers, sunt considerate foarte utile instrumentele oferite de feminism și de teoria critică a rasei, care, datorită experienței lor în analiza categoriilor marginalizate, pot ajuta la îmbunătățirea metodologiei dreptului constituțional comparat [15, p. 4].

Pentru a ilustra clar viziunea lor cu privire la metoda care trebuie aplicată în dreptul constituțional comparat, adepții studiilor juridice critice fac o analogie între operația de comparare și cea de traducere. Atât comparația, cât și traducerea, operează în cadrul unei anumite culturi, cu privire la discursurile din cadrul acestei culturi, care se manifestă în contextul specific al acelei culturi. Compararea și traducerea constituțiilor implică, ambele, atât categorizare, cât și generalizare. Percepția depinde de perspectiva din care observatorul privește obiectul comparației sau al traducerii. Scopul este cel de a înțelege o altă cultură juridică în forma ei netradusă, luând în considerare factorii care influențează percepțiile în cadrul culturii juridice înseși. Însă acest demers

nu se poate realiza decât prin învățare, adică prin conștientizarea elementelor care influențează demersul juridic și a modului în care acționează aceste elemente, conform specificului unui anumit context în care se manifestă factorul juridic. Astfel, experiența de învățare devine o parte esențială a comparării culturilor constituționale. Nicio cultură juridică nu poate fi înțeleasă perfect prin prisma unei alte culturi juridice și nici nu poate fi exprimată perfect în termenii alteia. Cu referire la experiența de învățare necesară în acest demers, ea trebuie să pornească de la acceptarea imperfecțiunilor inițiale și de la conștientizarea nevoii de a învăța despre constituții înainte de a le compara [15, p. 4].

Adeptii studiilor juridice critice subliniază faptul că dialogul transcultural, precum și dialogul în cadrul aceleiași culturi, sunt esențiale în dreptul constituțional comparat. O astfel de abordare are efecte benefice, printre altele, și prin evitarea simplificării excesive în demersul de comparare, care ar putea duce la erori metodologice, deci la rezultate eronate [15, p. 4].

5. Concluzii

În esență, studiile juridice critice provoacă societatea să-și analizeze instituțiile, chiar și (sau mai ales) pe cele considerate intangibile, în demersul de a căuta soluții pentru problemele lumii moderne. Într-o manieră directă, susținătorii acestei mișcări ideologice arată că legile au fost formulate, de fapt, pentru a menține privilegiile categoriilor sociale care, în mod tradițional, au deținut puterea, chiar și atunci când, la nivel declarativ, s-a susținut că legile protejează interesele tuturor cetățenilor. Așadar, arată adeptii studiilor juridice critice, trebuie să ne schimbăm radical modul în care percepem rolul și structura legilor. Viziunea reformatoare a acestui curent ideologic se extinde cu privire la toate aspectele referitoare la domeniul juridic, inclusiv la dreptul constituțional. În această privință, se recomandă o abordare inovatoare a dreptului constituțional comparat, care presupune, mai întâi, înțelegerea culturii din care provin constituțiile care se compară. Necesitatea unui astfel de demers rezultă din faptul că fiecare cultură juridică este unică, iar abordarea legilor dintr-un stat fără a ține cont de unicitatea contextului în care acestea sunt create duce la rezultate superficiale. Doar o analiză care ține cont de particularitățile fiecărui cadru juridic în parte poate oferi o imagine reală a implicațiilor pe care legile le au în viața oamenilor și, pornind de la această imagine reală, putem căuta soluții pentru a implementa schimbările care se impun.

Referințe bibliografice:

1. Cornell Law School. Legal Information Institute. Critical legal theory [citat 03.04.2023]. Disponibil: https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory
2. Fitzpatrick P., Hunt A. (1987). Critical Legal Studies: Introduction. *Journal of Law and Society*. Vol. 14, No. 1, pp. 1-3 [citat 03.04.2023]. Disponibil: <https://doi.org/10.2307/1410292> .
3. Chaplin S. (2005). „Written in the Black Letter”: The Gothic and/in the Rule of Law. *Law and Literature*. Vol. 17, No. 1, pp. 47-68 [citat 04.04.2023]. Disponibil: <https://doi.org/10.1525/lal.2005.17.1.47>
4. Hunt A. (1986). The Theory of Critical Legal Studies. *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 6, No. 1, pp. 1-45 [citat 04.04.2023]. Disponibil: <https://doi.org/10.1093/ojls/6.1.1>
5. The Editors of Encyclopaedia Britannica. *Encyclopedia Britannica*. Critical theory [citat 04.04.2023]. Disponibil: <https://www.britannica.com/topic/critical-theory>
6. Geuss R. *The idea of a critical theory : Habermas and the Frankfurt school*. New York: Cambridge University Press, 1981.
7. Chayes A., Fisher W., Horwitz M., Michelman F., Minow M., Nesson C., Rakoff T. *Critical Legal Studies Movement* [citat 05.04.2023]. Disponibil: <https://cyber.harvard.edu/bridge/CriticalTheory/critical2.htm>
8. Christian M., Seamster L., Ray V. (2019). *New Directions in Critical Race Theory and Sociology: Racism, White Supremacy, and Resistance*. *American Behavioral Scientist*. Vol. 63, Issue 13, pp. 1731–1740 [citat 05.04.2023]. Disponibil: <https://doi.org/10.1177/0002764219842623>
9. Clark G. J. (1994). *A Conversation with Duncan Kennedy*. *The Advocate: The Suffolk University Law School Journal*. Vol. 24, No. 2, pp. 56-61.
10. Leiter B. (1995). *Legal Indeterminacy*. *Legal Theory*. Vol. 1, No. 4, pp. 481-492 [citat 06.04.2023]. Disponibil: [doi:10.1017/S1352325200000227](https://doi.org/10.1017/S1352325200000227)
11. Tushnet M. (1991). *Critical Legal Studies: A Political History*. *The Yale Law Journal*. Vol. 100, No. 5, Centennial Issue, pp. 1515-1544 [citat 06.04.2023]. Disponibil: <https://www.jstor.org/stable/i232708>
12. Boyle J. (1985). *The Politics of Reason: Critical Legal Theory and Local Social Thought*. *University of Pennsylvania Law Review*. Vol. 133, No. 4, pp. 685-780 [citat 06.04.2023]. Disponibil: <https://law.duke.edu/boylesite/politics.htm>

13. Bauman R. W. *Ideology and Community in the First Wave of Critical Legal Studies*. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
14. Kennedy D. *The Critique of Rights in Critical Legal Studies*. *Left Legalism/Left Critique*, edited by Brown W. and Halley J. New York: Duke University Press, 2002, pp. 178-228 [citat 07.04.2023]. Disponibil: <https://doi.org/10.1515/9780822383871-007>
15. Bönemann M., Jung L., *Critical Legal Studies and Comparative Constitutional Law*. *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law [MPECCoL]*. General Editors: Grote R., Lachenmann F., Wolfrum R., Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law, 2017.